

REKLAMA MATNLARINING TASNIFI.

Yunusova Soxiba Abdusattarovna.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Zamonaviy tilshunoslikda inson va reklama nisbiyligi omili, tillarning o‘zaro aloqalari, reklamadagi lisoniy hodisalarning mohiyati kabi masalalarni tadqiq qilish alohida ilmiy va amaliy ahamiyatga egadir. Shu sabab o‘rganilayotgan til taraqqiyoti doirasida reklama matni til birliklarining tadqiqi, o‘ziga hos xususiyatlarini tahlil qilish, lingvistik, milliy va madaniy xususiyatlari bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Reklama tadqiqiga yondashuvlar turlicha bo‘lib, shulardan biri sifatida, jahon tilshunosligida reklama matnlarining alohida xususiyatlarini har tomonlama zamonaviy lingvistikaning yangi yutuqlari bilan bog‘liq ravishda tadqiq etishning ahamiyati tobora oshib borib, ularni pragmatik, kognitiv, semantik, sintaktik, stilistik tadqiqi doirasida bir qator ilmiy izlanish va tadqiqotlar olib borilmoqda.

Kalit so‘zlar: reklama, reklama matni, reklama turlari, reklama tasnifi.

Abstract. In modern linguistics, it is of special scientific and practical importance to research issues such as the factor of relativity between people and advertising, the interaction of languages, the essence of linguistic phenomena in advertising. For this reason, within the framework of the development of the studied language, it is becoming important to conduct scientific-research works on the study of language units of advertising text, analysis of their specific features, linguistic, national and cultural characteristics. There are different approaches to advertising research, and as one of them, in world linguistics, the importance of researching the special features of advertising texts in connection with the new achievements of modern linguistics is increasing more and more. scientific research and studies are being conducted.

Keywords: advertising, advertising text, advertising types, advertising classification.

Dunyo reklamashunos olimlari doirasida tasniflash muammosiga doir ko'plab bahslar bo'lib turadi. Buyurtmachilar uchun qulaylik yaratish maqsadida reklama mahsulotidagi aniq maqsad, qulay sharoit, tanish va notanish holatlarni hisobga olgan holda turlarga ajratishga e'tibor kuchaygan. Reklama tasnifi bo'yicha ilk harakatlar XX asr boshlarida yuzaga kelgan bo'lsa-da, ammo hozirgi kungacha reklamaning yagona tasnifi tan olinmagan. Shu davrgacha yagona tasnifga kelinmaganligi sabab reklama tipologiyasini tashkil qilishda, asosan, strategik belgilar hisobga olinadi. Umuman olganda, barcha reklamalarni tijorat va notijorat reklama turlariga bo'lish mumkin. Koschnikning tipologiyasiga ko'ra, siyosiy, madaniy, ijtimoiy va axloqiy reklamani notijorat sifatida tasniflash mumkin[1]. Tijorat reklamasi iqtisodiy reklamani o'z ichiga oladi, bu esa o'z navbatida korporativ, sanoat va iste'molchi reklamalarini qamrab oladi. Ekspressiv reklama vositalaridan foydalanishni hisobga olgan holda tijorat reklamasi kirish, tasdiqlovchi, tavsiflovchi va dalillarga asoslangan reklamalarga bo'linadi.

Ta'sir qilish xususiyatiga ko'ra esa, ratsional va emotsional reklamalarga farqlanadi. Ratsional (subyektiv) potentsial xaridorning ongiga murojaat qilib, reklama qilingan xizmat yoki mahsulot haqida ma'lumot beradi: uni ishontirish uchun dalillar keltiradi, reklama qilingan xizmat yoki mahsulotning asosiy xususiyatlarini ta'kidlaydi. Bunday holda, samaradorlikning asosiy mezoni brendning esda qolishi va uni sotib olishga undaydigan mahsulotning asosiy xususiyatlari hisoblanadi. Emotsional (assotsiativ) reklama esa ba'zi his-tuyg'ular, emotsiya yordamida g'oyalar va istaklar assotsiatsiyasi orqali xotirada muayyan fikrlarni uyg'otish yordamida adresatni mahsulot yoki xizmatdan foydalanishga undaydi. Ushbu reklamaning samaradorlik mezoni iste'molchining hissiy ishtiroki yordamida amalga oshiriladi[2, 127; 3, 333; 4, 230; 5, 268; 6, 73]. Biroq shunga qaramay reklama xabarlarining oddiy axborot xabarlaridan farqi shundaki, ular adresatni ma'lum mahsulot yoki xizmatdan foydalanishga undash uchun unga ishontirish ta'sirini o'tkazish vazifasini bajaradi. Reklama to'g'ri va aniq bo'lishi kerak tovar va xizmatlarning sifati, o'ziga xos alohida xususiyatlari, foydalanish qoidalari, iste'moli va boshqa shu kabi ma'lumotlar

to'g'risida iste'molchiga haqqoniy ma'lumot berishi lozim degan fikrdamiz.

Olib borgan tadqiqotimiz jarayonida jamlangan reklamalar asosida ularni tasniflashda ko'plab to'siq yoki jumboqlarga duch kelindi. Masalan, shulardan biri – do'kon peshtoqiga ilingan, atab qo'yilgan nom. Bu nomlarni reklama o'rnida qabul qilish yoki qilmaslik masalasi o'rganildi va reklama so'zining asl ma'nosi, vazifalariga nazar solindi. Reklamaning vazifasi iste'molchiga mahsulot haqida xabar berish, maqtash va tanishtirishdir. Demak, ushbu yozuvlar ham, iste'molchining nazari tushganda, reklama sifatida namoyon bo'ladi. Do'kon yoki xizmat ko'rsatish joylari nomini jozibali qilish maqsadi uning reklama sifatida shakllanishiga olib keladi degan xulosaga keldik. Fikrimiz dalili sifatida Korzinka, Havas, Kompas, Leroy Merlin, Citadium Paris, McDonald's France, Evos, Oq-tepa lavash kabi savdo markazlari va xizmat ko'rsatish obyektlari nomini keltirib o'tishimiz mumkin.

Quyida endi biz reklamaning har bir turiga alohida izoh berib chiqamiz:

Bosma reklama- reklamaning asosiy turlaridan biri bo'lib, asosan bosib chiqarish orqali taqdim qilinadi va faqat vizual idrok etish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bosma rasmi reklama materiallarining barcha assortimentini ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin:

- tovarlar, mahsulotlar yoki xizmatlarning muayyan turlarini reklama qiluvchi reklama va katalog nashrlari;

- ayni damda ham reklama ham sovg'a nashrlari, turli xil taqvimlari, cho'ntak kalendarlari, tashrif qog'ozlari, tabriknomalar, esdalik yoki sovg'a qilish uchun mo'ljallangan esdalik rasmlari tushirilgan sumkalari va mahsulot logotipi, shiori, tafsilotlari tushirilgan boshqa bosma mahsulotlar.

Matbuot reklamasi - davriy nashrlarda joylashtirilgan turli reklama materiallarini o'z ichiga oladi. Matbuotdagi reklama reklamaning eng ommabop shaklidir. Gazeta va jurnallar deyarli har kuni ko'zdan kechiriladi, shuning uchun unda muntazam ravishda joylashtirilgan reklama ko'pincha adresatga ta'sir qilish kuchiga ega. Boshqa bir tomondan, jurnal reklamalarni yuqori sifatli bosib chiqarishni ta'minlaydi va shuning uchun matbuot reklamasi adresatga kuchliroq hissiy ta'sir

ko'rsatadi. Matbuotdagi reklamaning samaradorligi ko'plab omillarning natijasidir, jumladan: tiraji, sotuv hajmi, adresatning miqdoriy sifat xususiyatlari, tarqatish mintaqasi, davriyligi va boshqalar.

Televizion reklama- ommaviy ongga ta'sir qilishning eng kuchli va kam baholangan mexanizmini ifodalaydi. Bu sotsiologik targ'ibotning asosiy kanali bo'lib, uning mohiyati shundan iboratki, tele ekranda mavhum siyosiy yoki mafkuraviy tushunchalar emas, balki bizning kundalik hayotimiz bilan bog'liq bo'lgan zamonaviy hayotning real faktlari namoyish etiladi. Televizion reklama xotirada yaxshi saqlanadi. Televideniya orqali ko'p marotaba takror namoyish etilib, reklama qilingan mahsulotni tomoshabinlar ongiga qat'iy kiritadi. Ushbu reklama vositasining kamchiligi sifatida uning o'tkinchiligini ta'kidlash joiz. Televizion reklamanning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: bir vaqtning o'zida vizual va ovoqli ta'sir; hodisa harakatda ko'rib chiqiladi, bu tomoshabinning ekranda sodir bo'layotgan voqealarga yuqori darajada jalb qilinishini ta'minlaydi; reklamani qabul qilish vaqtini nazorat qilish imkonini beruvchi lahzali uzatish; turli tematik dasturlarda aniq maqsadli auditoriyani tanlash qobiliyati; katta auditoriya.

Radio reklama - bu tovar va xizmatlarni targ'ib qilish uchun radiostansiyalarda efirga uzatiladigan har qanday audio reklama hisoblanadi. Radio reklamasining afzalliklari: bu reklama uchun eng qisqa ishlab chiqarish vaqtiga ega; darhol ta'sir qiladi; ommaviy axborot vositalaridagi eng arzon reklama turi deb atash mumkin; tomoshabinlar radio reklamani bezovta qiluvchi omil sifatida qabul qilmaydi; bosma ommaviy axborot vositalarida reklama uchun mavjud bo'lmagan reklama matnini va reklamanning o'zini o'zgartirish imkoniyatini beradi;

Radio reklamasining kamchiliklari sifatida quyidagilarni sanab o'tish mumkin: reklama qilingan mahsulot yoki xizmatning vizual tasviri mavjud emasligi; tinglovchilar kontaktning qisqaligi tufayli reklamani o'tkazib yuborishi va unutilib qo'yishi mumkin. Radio reklamani nafaqat radiostansiyalarda, balki transport bekatlarida, savdo markazlarida, gavjum ko'chalarda amalga oshiriladigan ovoqli eshittirish sifatida ham tushunish kerak.

Tashqi reklama - bu statsionar, yengil va mexanik reklama vositalarini o'rnatish uchun ko'cha maydonidan foydalanadigan reklama kanalidir. Tashqi reklama uchun beshta eng muhim talab mavjud: tez-tez ko'zni qamashtirishi; o'ziga e'tibor qaratishi; qisqa bo'lishi; yo'lda osongina o'qilishi; tushunarli bo'lishi. Tashqi reklamaning xususiyatlari: kattaligi tufayli plakatlar e'tiborni tortadi; plakatlarning aksariyati rangli, ulardagi sahnalar realistik; rang-barang plakatlar iste'molchi xotirasida reklamani saqlanib qolishiga yordam beradi. Yana bir tashqi reklama turi bu – ko'chalarga o'rnatilgan ekranlarda birin-ketin almashinib turadigan bir nechta turli xil reklamalardir. Bu texnologiya shunday statik reklama vositasini afisha sifatida jonlantirish imkonini beradi. Tomoshabinlar bilan aloqa rotatsiyasi – tashqi reklamani biridan ikkinchisiga ko'chirish orqali kuchaytiriladi.

Transportda reklama – shahar yoki qishloqlarda mahsulot yoki xizmatlarni reklama qilish uchun ma'lum bir vosita vazifasini bajaradi, ya'ni, transport vositalari odamlarga har qanday tovarlar yoki xizmatlar haqida murojaat qilish uchun ishlatiladi. U bitta shahar yoxud qishloq bilan cheklanishi mumkin, lekin bir qator hududlarni o'z ichiga olishi mumkin. Transportdagi reklama reklamalarning shakli va hajmini joylashtirishni o'zgartirishga imkon beradi. Bunday reklamaning tashuvchisi har qanday turdagi quruqlik, suv, havo va yer osti transporti hisoblanadi. Transportdagi reklama har kuni tomoshabinlar oldida shahar aholisi transportdan foydalanadigan tig'iz soatlarda, istalgan joyda yurish vaqtida paydo bo'lishi mumkin. Bu sayohatchilar va ishga ketayotgan odamlarga ta'sir qilishi tabiiy. Agar transport vositasi muntazam marshrutga ega bo'lsa, tranzit xabarlar ma'lum bir auditoriyaga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Transportda reklama uch turga bo'linadi: jamoat transportida salon ichidagi reklamalar; tashqi reklama afishalari; bekatlardagi plakatlar. Transportda reklamadan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari: har xil joylashuv va o'lchamlar; selektivlilik; ommaviy xarakter; geografik moslashuvchanlik; mobillik; takroriylik;

Savdo markazlarida tashkil etilgan reklama - bu adresat e'tiborini jalb qilish va uni markaz hududidagi savdo nuqtasiga to'g'ridan-to'g'ri olib borish uchun mo'ljallangan auditoriya bilan muloqotning eng yuqori va samarali yo'nalishlaridan

biridir. Reklamaning bu turi reklama tarqatishning samarali vositasi hisoblanadi. Zamonaviy savdo va ko'ngilochar markazlari shunchaki savdo markazi emas, balki u butun oila uchun o'yin-kulgi joyiga aylanadi, shu bois bu reklama beruvchilar uchun juda ko'p noyob imkoniyatlarni ochib beradi. Savdo markazida reklamaning asosiy afzalliklariga quyidagilarni sanab o'tishimiz mumkin: keng auditoriya qamrovi; turli xil formatlar; uzoq muddatli reklama qilish imkoniyati.

Internet orqali reklama - kontekstli hamda maqsadli reklama bo'lib, kompaniya veb-saytlari, ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan reklama hisoblanadi. Internet reklama Internetda joylashtirilgan turli xil video, grafik va matnli reklama materiallarini o'z ichiga oladi. Internet - reklama bozori 1990-yillarning o'rtalarida shakllana boshladi, biroq 2000-yillarning boshlariga qadar Internet reklama beruvchilar tomonidan ustuvor reklama platformasi sifatida qaralmagan edi.

To'g'ridan-to'g'ri pochta orqali reklama - varaqalar yoki xatlar yordamida taklif qilayotgan tovarlar yoki xizmatlar haqidagi ma'lumotlarni ma'lum bir odamlar doirasiga tarqatishga qaratilgan. Bu reklama beruvchiga potentsial mijozlar bilan bevosita bog'lanish uchun ajoyib imkoniyat beradi. Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda turli ommaviy axborot vositalaridan keyin barcha turdagi tovarlar va xizmatlarni reklama qilishning eng mashhur vositasi "to'g'ridan-to'g'ri pochta orqali reklama" hisoblanadi. Afsuski O'zbekiston hududida reklamaning bu turi aholining pochta xizmatidan faol foydalanilmaganligi bois yuqori darajada ommalashmagan.

Esdalik sovg'alarida reklama - reklamaning maxsus bir turi bo'lib, uning samaradorligi kelajak uchun uzoq muddatli rejalari bo'lgan har qanday kompaniya tomonidan amalga oshirilishi kerak deb hisoblanadi. "Bu yerda va hozir" kabi turli harakatga chaqiruvchi ko'plab reklama turlaridan farqli o'laroq, esdalik sovg'alaridagi reklama sekin, lekin ishonchli samara beradi: birinchi navbatda hissiyotlar darajasida (chunki sovg'a olish har doim yoqimli), qolaversa iste'mol darajasida (esdalik sovg'asining "qo'llaniladigan" xususiyatiga qarab) va asta-sekin - brendga ko'nikish darajasida (kompaniya logotipi tushirilgan esdalik sovg'asi iste'molchining ko'z o'ngida qanchalik uzoq saqlansa, reklama shunchalik samarali bo'ladi). Boshqacha

aytganda, suvenir mahsulotlari uzoq muddatli reklama vazifasini bajaradi va savdo hajmini oshirish uchun emas, balki kompaniya imidjini shakllantirish uchun xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, dunyo tilshunos olimlari doirasida reklamalarni tasniflash muammosiga doir ko'plab bahslar bo'lib turadi. Buyurtmachilar uchun qulaylik yaratish maqsadida reklama mahsulotidagi aniq maqsad, qulay sharoit, tanish va notanish holatlarni hisobga olgan holda turlarga ajratishga e'tibor kuchaygan. Reklama tasnifi bo'yicha ilk harakatlar XX asr boshlarida yuzaga kelgan bo'lsa-da, ammo hozirgi kungacha reklamani yagona tasnifi tan olinmagan. Shu davrgacha yagona tasnifga kelinmaganligi sababli reklama tipologiyasini tashkil qilishda, asosan, strategik belgilar hisobga olinadi. Reklama yo'nalishi, ko'rinishi, namoyish joyi va yaratilish holatini mahsulot ishlab chiqaruvchi belgilaydi. Reklamani tasniflash ko'plab turlarni tahlil qilish va ajratish talab qilinadigan hodisadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Koschnick W. J. Standart-Lexicon. Werbung. Verkaufsforderung. Offentlichkeitsarbeit: in 2 Bd. – Munchen; New Providence; London; Paris; Saur-1996.
2. Дейян А. Реклама / Пер. с фр. Мвзо В.; Общ. Ред. Загашвили В. С. – 5е изд.; исп. – Москва: Прогресс, 2004. – 127 с.
3. Карасик В. И. Язык социального статуса. – Москва: ИТДГК «Гнозис», 2002. – 333 с.
4. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: Учебное пособие / Науч. Ред. М. В. Удальцова. – Москва: ИНФРА – М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. - 230 с.
5. Рекламный текст: семиотика и лингвистика / Пирогова Ю. К., Баранов А. Н. и др; Отв. ред. Пирогова Ю. К., Паршин П. Б. – Москва: Гребценников, 2000. – 268 с.

6. Юрчак А. По следам женского образа (символическая работа нового рекламного дискурса) // Женщина и визуальные знаки / Под ред. Альчук. – Москва: Идея – Пресс, 2000. 73 с.